

ТУРЛИ МАРКАДАГИ ЗАНГЛАМАС ПЎЛАТНИ СУЮҚЛАНТИРИШДА ИНДУКЦИОН ПЕЧНИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ХОСЛИГИ

¹Ф.Н. Баракаев, ²Н.Д. Тураходжаев

¹Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети (Ўзбекистон),

²Тошкент давлат техника университети (Ўзбекистон).

Ҳар бир қотишманинг ўзига хослиги ва хоссаларининг ўзгачалиги туфайли уларни суюқлантиришда ва қуйма маҳсулотларни олишда турли ёндашувларни талаб қилади. Тошкент давлат техника университетининг лаборатория шароитида турли хил маркадаги зангламас пўлатлардан олинган намуналар индукцион печ ёрдамида суюқлантирилиб қум-гилли қолипларга қуйиб олинди. Суюқлантириш печи сифатида ҳажми 1 кг сиғимда. Бунда қуйидаги кўрсаткичларга эга бўлган марка ва технологиялардан фойдаланилди:

1- намуна сифатида X18H10T маркали зангламас пўлат олинди. Қўлланилган шихтанинг соф оғирлиги 216 грамм бўлиб, у тигелга юкланди ва 5–12 дақиқа давомида суюқлантирилди. Бунда печнинг ҳарорати 975–1450⁰С интервални ташкил этди. Ҳарорат ПЛЦ 3000 лаборатория қурулмаси билан ўлчанди. Суюқлантирилган қотишманинг механик хоссалари ва структурасини аниқлаш учун маҳсус қолипларга қуйиб олинди.

2- намуна сифатида 308 LSI маркали зангламас пўлат олинди. Қўлланилган шихтанинг соф оғирлиги 209 грамм бўлиб, у тигелга юкланди ва 12–25 минут давомида суюқлантирилди. Бунда печнинг ҳарорати 975–1550⁰С интервални ташкил этди. Ҳарорат ПЛЦ 3000 лаборатория қурилмаси билан ўлчанди. Суюқлантирилган қотишманинг механик хоссалари ва структурасини аниқлаш учун маҳсус қолипларга қуйиб олинди.

3- намуна сифатида 08X18H10 маркали зангламас пўлат олинди. Қўлланилган шихтанинг соф оғирлиги 560 грамм бўлиб, у тигелга юкланди ва 24–25 дақиқа давомида суюқлантирилди. Бунда печнинг ҳарорати 1500–1550⁰С интервални ташкил этди. Ҳарорат ПЛЦ 3000 лаборатория қурилмаси билан ўлчанди. Бу тадқиқот даврида индукцион печининг қайтувчи сув қувирида катта босим юзага келди ва жараённи меъёрлаш учун тигелдаги қотишма миқдрини 280 граммгача камайтиришга тўғри келди.

Тадқиқот натижаларида олинган кўрсаткичлар асосида қуйидаги хулосаларни келтириш мумкин:

1. Зангламас пўлатларни индукцион печида суюқлантиришда металл шихтасининг миқдори печ ҳажмининг 3/2 қисмидан ошмаслиги тавсия этилади.

2. Зангламас пўлатларни индукцион печларида суюқлантиришда шихтанинг нометалл қўшимчалардан ҳоли бўлишига алоҳида эътибор бериш керак.

3. Шихта ашёси билан олинаётган қотишманинг кимёвий таркибини меъёрлаш учун олунд тигелларидан фойдаланиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Нержавеющая сталь // Большая советская энциклопедия. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 2004. — Т. 17 : Моршин — Никиш. — С. 510. — 616 с.

2. Скороходов В. Н., Одесский П. Д., Рудченко А. В. Строительная сталь. — М.: Металлургиздат, 2002, 622 с. — ISBN 5-902194-02-4.

Бородулин Г. М., Мошкевич Е. И. Нержавеющая сталь. — М.: Metallurgiya, 2003, 320 с.